

XITOIY TILIDA SO'Z O'ZLASHTIRISH USULI

Sulaymanov Kamoliddin Shovkat o'g'li¹

Ziyayeva S.A.²

¹O'zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti

2-bosqich magistranti

e.mail: sulaymanov.kamoliddin@mail.ru

²Ilmiy rahbar: DSc.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573163>

Annotatsiya. Xitoydagi islohotlar va ochiqlik siyosatining olg'a siljishi va iqtisodiy globallashuvning jadallashishi bilan Xitoyning boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiyot va madaniyat sohalarida almashinuvi tobora tezlashdi. Aloqa vositasi sifatida xitoy tiliga ko'plab xorijiy so'zlar kiritildi. Mazkur maqolaning doirasida xitoy tilida so'z o'zlashtirish usuli va tilda ulardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar. neologizm, lahja, leksika, qarz so'z, ibora, moda, semantika .

Abstract. As China's reforms and policies of openness have progressed and economic globalization has accelerated, China's economic and cultural exchanges with other countries have accelerated. Many foreign words have been introduced into Chinese as a means of communication. In this article we will consider the method of learning words in Chinese and the peculiarities of their use in the language.

Keywords. neologism, dialect, vocabulary, borrowed words, phrases, fashion, semantics.

Lug'at - til tizimining eng beqaror va sezgir jihati bo'lib, jamiyat rivojlanishi bilan eng tez mutatsiyaga uchraydi. Dunyo mamlakatlari bilan madaniy almashinuvlarda boshqa milliy madaniyatlarning ta'siri dastlab xitoy tilining lug'at tizimida namoyon bo'ldi. Bir tomondan, qarz so'zlarni olish xitoy tilining lug'at tizimiga yangi elementlarni kiritdi, bu esa xitoy tilining rivojlanishini zamon bilan yanada rivojlangan va ifodalashda xilma-xil bo'lishiga olib keldi. Boshqa tomondan, u xitoylarga ham ma'lum bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy jamiyatda odamlarning chet tillaridan foydalanishni afzal ko'rishlari ortib bormoqda va ulardan foydalanish chastotasi tobora ortib bormoqda. Bu bugungi jahon iqtisodiyotining globallashuv tendentsiyasi va Internetning tobora ommalashib borayotgani bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy ommaviy axborot vositalarining yordami va aloqa vositasi sifatida ingliz tiliga ega bo'lgan ba'zi ommaviy axborot vositalarining ta'siri bilan xitoycha jumlar odamlarning kundalik muloqoti tilida juda ko'p xorijiy so'zlar bilan aralashib ketgan hodisa

mavjud. Bu hodisa nafaqat og'zaki muloqotda namoyon bo'ladi, balki ba'zi axborot vositalarida, gazeta va kitoblarda ham rivojlanadi.

O'zlashgan so'z "qarz so'z"ning ta'rifi:

Olimlar xitoy tilidagi qarz so'zlarning ta'rifi bo'yicha turlicha qarashlarga ega. Umumiy ma'noda, o'zlashma so'zlar to'liq yoki qisman fonetik shaklda xorijiy so'zlardan o'zlashtirilgan bo'lishi va ma'lum darajada xitoy tili bilan birlashtirilgan bo'lishi kerak. Tor ma'noda o'zlashma so'zlar ona tilida mos ma'noga ega bo'lmagan, ularning ma'nolari va talaffuzlari birga kirib kelgan so'zlarga aytiladi, ya'ni o'zlashma so'zlar tovush va ma'noni birlashtirgan so'zlardir.

Keng ma'noda qarz so'zlar transliteratsiya qilingan so'zlarni ham, bepul tarjimalarni ham o'z ichiga oladi. Bir qadam oldinga o'tsak, ingliz tilidan o'zlashtirilgan so'zlar (masalan, asli inglizcha so'z bo'lgan "hakker" so'zi xitoy tiliga kiritilgandan so'ng ingliz tilidagi asl ma'nosini o'z ichiga olgan va xitoycha "黑客" ya'ni heike "qora mehmon" deb talaffuz qilingan)

Ingliz tilidan olingan so'zlarning xususiyatlari:

Ingliz tilidan olingan qarz so'zlar orasida alifbodagi so'zlar alohida toifadir.

Chunki u xitoycha belgilarning yozuv shaklidan farq qiladi, bu chet tilining eng taniqli turi hisoblanadi. Alifbodagi so'zlarni olish ingliz tilidagi asl shaklini saqlab qoladi va to'g'ridan-to'g'ri qarz olishni qabul qiladi.

So'nggi yillarda alifbodagi so'zlar soni keskin oshdi, qo'llanish sohalari kengayib, alifboli so'zlarni qo'llash chastotasi tobora ortib bormoqda. So'rov va tadqiqot natijalariga ko'ra, xitoycha lug'atning umumiy sonidagi alifbo so'zlarining ulushi 10% ga yaqin bo'lib, bu an'anaviy xitoy lug'at tizimiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ayrim tilshunoslar alifbodagi so'zlar xitoy tizimining til sofliğiga putur yetkazadi, degan savolni ko'tardilar.

Alifbodagi so'zlarning xitoycha lug'at tizimiga kirishi xitoy tilining ifodasini boyitadi, so'z yasashning yangi usuli sifatida esa xitoy tilining ijodkorligini oshiradi. O'xshatish va taqlid qilishning so'z mexanizmiga ko'ra xitoy tilida taqlid qilingan harfli so'zlar paydo bo'ladi, ular xorijiy so'zlarning harf shakllari ko'rinishida bo'ladi, lekin mohiyatan xitoycha so'zlarning pinyin qisqartmasi hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizning keng qamrovli milliy kuchini doimiy ravishda oshirish bilan birga, Xitoy madaniyatining jozibasi tobora ko'proq chet elliklarning xitoy tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini o'ziga tortdi. : 汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi) "Xitoy tili daraja testi" barchaning e'tiborini tortdi. Foydalanish chastotasining ortishi bilan inglizcha qisqartmalarning so'z hosil qilish usuliga amal qilgan holda "HSK" harf so'zi

Xitoy tilini bilish testini ifodalash uchun yaratildi. Inglizcha harflar shaklida, aslida bu xitoy pinyinining qisqartirilgan shakli.

Qisqa va tushunarli alifbo soʻzlari xorijlik xitoyli tilini oʻrganuvchilar tomonidan osonroq qabul qilinadi va bu Xitoy mamlakatining xorijiy valyutalarini ilgari surishda ham muhim rol oʻynaydi. Alifboli soʻzlar sodda va qoʻllashda qulaydir. Alifbodagi soʻzlarning kiritilishi tilning iqtisodiy tamoyillariga toʻgʻri keladi va xalqaro standartlarga ham qulayroqdir.

Bundan farqli oʻlaroq, xitoy tilidagi soʻzlarning aksariyati oʻzining asl harf shakllarini saqlab qoladi, ularni belgilab qoʻyadi va kamdan-kam hollarda harfli soʻzlarni xitoycha belgilarga aylantiradi. Xitoy leksik tizimiga kirgandan keyin alifbodagi soʻzlarning talaffuzi haqida juda koʻp bahs-munozaralar mavjud.

外来词soʻzlarning xitoycha soʻz yasaliş tizimiga taʼsiri:

Ingliz tilidagi lugʻatdan olingan va iqtibos keltirgandan soʻng, ingliz tilidagi baʼzi affikslar asta-sekin xitoy tilidagi morfemalarga aylangan. Qarz soʻzi xitoycha soʻz yasaliş tizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri kira olmaydi, lekin asl transliteratsiya shakli soʻz yasaliş qobiliyatiga ega mustaqil morfemaga aylanadi va keyin xitoycha soʻz yasaliş tizimiga kiradi. Masalan, ingliz tilida dastlab affiks boʻlgan -ism (主义-talimot "-izm") tarjimadan soʻng xitoy tilida affiksga oʻzgarib, xitoy tilida turgʻun morfemaga aylangan¹. Xitoycha soʻz yasalişiga koʻra, xitoy tilida “个人主义”“individualizm”, “印象主义” “impressionizm” kabi yangi soʻzlar paydo boʻladi.

Misol tariqasida “秀” soʻzini oladigan boʻlsak, “秀” dastlab inglizcha “shou” soʻzining transliteratsiyasi boʻlib, namoyish va ijroni bildiradi. Soʻnggi yillarda iqtisodiyot va internetning ommalashishi va rivojlanishi bilan xalqning oʻz isteʼdodini namoyon etishi uchun koʻproq imkoniyat va sahna koʻrinishlari yaratilmoqda. “脱口秀”、“才艺秀” yaʼni “Tok-shou”, “Isteʼdodlar shousi” kabi soʻzlar odamlarga tobora tanish boʻlib bormoqda.“秀” xitoycha soʻz yasaliş tizimiga mustaqil morfema sifatida kirib kelgan.

Muayyan boʻgʻinning toʻgʻridan-toʻgʻri transliteratsiyasiga koʻra, soʻngra soʻz yoki morfemaning maʼnosini ifodalash uchun xitoy tizimida oʻxshash talaffuz yoki bir xil talaffuzga ega xitoycha belgini tanlab, uni mustaqil xitoy morfemasiga aylantirib va keyin uni sintez qilsak. Xitoy tilidagi boshqa morfemalar yangi bir soʻz hosil qiladi. Soʻz shakllanishi nuqtai nazaridan, qarz soʻzlarni olish xitoycha

¹ Hu Yushu. Modern Chinese. Shanghai: Education Press. 1995. 561 p. (In Chin.)

soʻz yasash yoʻlini boyitadi va xitoyliklarning oʻzini-oʻzi takomillashtirish va rivojlanishini yanada ijodiy qiladi.

Jamiyat va madaniyatga taʼsiri:

1. Odamlarning fikrlash tarzini oʻzgartirishga yordam beradi

Qarz soʻzlari taʼsirida zamonaviy xitoy tili ham oʻz tarkibida tegishli oʻzgarishlarga duch keldi. Xitoy lugʻatining bir boʻgʻinli soʻzlardan ikki boʻgʻinli va koʻp boʻgʻinli soʻzlarga aylanishi jamiyat taraqqiyoti bilan birga yangi hodisalar va yangi narsalarning paydo boʻlishidir. Faqat boyib borayotgan iboralargina doimiy oʻzgaruvchan ijtimoiy taraqqiyot ehtiyojlarini qondira oladi. Sapir «Til haqida» asarida “til tafakkurni belgilaydi”, degan fikrni ilgari surgan. Kishilarning tafakkuri asosan til bilan belgilanadi. Odamlarning obʼyektiv dunyoni kuzatish va idrok etishi tilning leksik tarkibiga bogʻliq.

Xitoyning tarixiy taraqqiyotiga nazar tashlaydigan boʻlsak, zamonaviy Xitoy ilgʻor Gʻarb mafkurasi va madaniyatini oʻrganish jarayonida tabiatshunoslik va falsafiy fikr sohalaridan koʻplab oʻzlashma soʻzlarni kiritdi. Til ijtimoiy hodisa boʻlib, til taraqqiyoti zamon tendentsiyasiga, jamiyat taraqqiyotiga mos kelishi kerak. Qarz soʻzlarning kirib kelishi odamlarning fikrlash tarzini maʼlum darajada oʻzgartirdi.

Ingliz tilidan olingan soʻzlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini oʻz ichiga oladi. Shunga mos ravishda Gʻarb madaniyati ham Xitoy madaniyatiga bir vaqtning oʻzida kirib kelgan. Qarz soʻzlarini olish nafaqat xitoy tilining ifodasini boyitadi, balki zamonning rivojlanishiga mos keladi, odamlarning fikrlash tarzini oʻzgartiradi va Xitoy ijtimoiy modernizatsiyasining rivojlanishi va oʻzgarishiga yordam beradi.

2. Madaniyatning gullab-yashnashiga koʻmaklashish

Til madaniyat tashuvchisi, chet tillarini joriy etish ham chet el madaniyatlarini tanishtirish jarayonidir. Qarzga olingan soʻzlarni olish nafaqat soʻz boyligini boyitibgina qolmay, balki madaniy almashinuv va farovonlikka ham yordam beradi. Xorijiy tushunchalar, urf-odatlar, xulq-atvor odatlari, fikrlash va turmush tarzi Xitoyga xorijiy madaniyatning bir qismi sifatida kiritilgan. Misol tariqasida "圣诞节" soʻzini oladigan boʻlsak, Xitoy tiliga bepul tarjima orqali kiradigan ushbu anʼanaviy gʻarbiy festival bilan bir qatorda, Rojdestvo bilan bogʻliq maʼlumotlar va bir qator tegishli madaniyatlar ham bizga tanishtiriladi. Xitoyda 圣诞节 (Christmas Day) 情人节 (Valentines Day) 母亲节 (Mothers Day) yaʼni Rojdestvo kuni, Sevishganlar kuni va Onalar kuni kabi gʻarb festivallari mashhur. Koʻproq odamlar Gʻarb bayramlarini nishonlashni yaxshi koʻrishadi. Xitoyliklar bu Gʻarb bayramlariga begona emas. Odamlar nafaqat bu

bayramlarning aniq sanalarini aytishlari mumkin, balki bu bayramlarning tarixiy kelib chiqishi ham ma'lum. Bu imkoniyat sifatida chet tillarining joriy etilishini aks ettiradi va G'arb madaniyati Xitoy madaniyati va xalqining turmush tarziga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi.

Oziq-ovqat madaniyatini misol qilib oladigan bo'lsak, 麦当劳 (McDonald's), 必胜客 (Pizza Hut), 星巴克 (Starbucks) 汉堡 (Gamburger), 肯德基(KFC) 可口可乐(Coca Cola) 可乐(Cola)² kabi G'arb oziq-ovqat va ichimliklar brendlarining nomlari tobora kuchayib bormoqda va ular xitoyliklar, ayniqsa, yosh iste'molchilar orasida mashhur. Ushbu g'arbiy brendlar Xitoy bozoriga kirganlarida, ular olib kelgan ekzotik delikateslardan tashqari, ular tez ovqatlanish (快餐饮fast food) madaniyati va qulay ovqatlanish muhiti kabi tushunchalarni ham olib kelishdi.

Sivilizatsiya rivojlanishining uzoq jarayonida Xan millati samarali tsivilizatsiya yutuqlariga erishdi, ammo Xitoy jamiyati uzoq vaqt davomida nisbatan yopiq holatda edi. Tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan, xitoy tili kuchli ksenofobiyaga ega bo'lgan til bo'lib, bu Xitoy va boshqa etnik guruhlar o'rtasidagi almashinuvning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Islohot va ochiqlik davrigacha Xitoy ochiq va inklyuziv mentalitetga ega bo'lgan dunyodagi barcha etnik guruhlar sivilizatsiyalari bilan almashuv va taraqqiyot oqimiga qo'shildi.

(3) Qarz so'zlarining keng qo'llanilishi bilan bog'liq muammolar

Qarz so'zlaridan keng foydalanish ham ba'zi kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Eng yaqqol ko'rinib turgani kodlarni aralashtirish hodisasidir. Hozirgi kunda kundalik hayotda odamlar qarz so'zlaridan ko'proq va tez-tez foydalanadilar va ularning qarz so'zlarini afzal ko'rishlari ham ortdi. Evropa va Amerika madaniyati va odamlarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi ta'sirida, ko'plab ingliz lug'atlari bilan aralashgan xitoycha jumlar odamlarning kundalik muloqot tilida paydo bo'ladi.

U ma'lum darajada xalqning chuqur yotgan madaniy-psixologik ehtiyojlarini, yangilik va farqlarni izlashning pragmatik psixologiyasini aks ettiradi. Qarz so'zlari odamlar tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilinishining sababi, asosan, o'zlarining yorqin va qisqa pragmatik funktsiyalaridan tashqari, yana bir muhim jihat shundaki, uning yangi bo'g'in ritmi va ifodalash usuli odamlarga

²现代汉语新词语词典. 上海: 上海辞书出版社, 2009 (Словарь неологизмов современного китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2009).

tetiklik baxsh etadi, bu esa yoshlar til innovatsiyasiga intilayotgan davrning rivojlanish tendentsiyasiga mos keladi.

So'nggi yillarda xitoy tilidagi mavjud so'zlarning sinonimi sifatida qarz so'zlari kiritilishi bilan, qarz so'zlar xitoy tilidagi tegishli so'zlarni almashtirish tendentsiyasiga ega. Masalan, “拷贝” (复印) ya'ni “nusxalash” (nusxa ko'chirish) va “的士” (出租车) “taksi” (taksi) kabi o'zlashma so'zlar kundalik tilda sinonim sifatida ko'proq qo'llanilmoqda. Xitoy tilidagi semantik bo'shliqni to'ldiradigan so'zlardan farqli o'laroq, xitoy tilidagi mavjud tushunchalarga mos keladigan so'zlardan foydalanish qo'shimcha yo'l-yo'riq va tartibga solishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hu Yushu. Modern Chinese. Shanghai: Education Press. 1995. 561 p. (In Chin.)
2. 现代汉语新词语词典. 上海: 上海辞书出版社, 2009 (Словарь неологизмов современного китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2009).